

Павлов Р.Н.
Москва, ЦЭМИ РАН

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ

В настоящее время в России наблюдаются процессы коммерциализации социальной сферы, что особенно ощутимо происходит в таких важнейших сферах, как образование и здравоохранение. В этом смысле попытка внедрения социального предпринимательства как возможного субститута государства в условиях расширения коммерческого сектора в данных сферах представляется вполне обоснованным и эффективным решением, учитывая тот факт, что в странах Западной Европы в последнее время были продемонстрированы довольно успешные попытки со стороны некоторых социальных предприятий замещения государства в социальном секторе в условиях начавшейся коммерциализации. Однако говорить о том, что в российских условиях можно так же успешно внедрить социальное предпринимательство в социальный сектор без сопровождения его развития различными институтами не следует, поскольку в отличие от социального предпринимательства Западной Европы в России оно пока что не обладает необходимым уровнем финансовой устойчивости для его внедрения в эту систему. В этой связи следует признать, что для успешного внедрения социального предпринимательства в социальный сектор следует разработать модель институциональной поддержки социальных предпринимателей, которая бы обеспечивала необходимый уровень их финансовой устойчивости на начальном этапе деятельности в социальном секторе.

На макроуровне данной модели необходимо выделить такие институты, как Министерство финансов РФ, поскольку оно занимается планированием и контролем за процессом совершения государственных закупок, Комитет общественных связей г. Москвы, поскольку он предоставляет субсидии некоммерческим организациям и социальным предприятиям на конкурсной основе и Общественная палата РФ, поскольку она занимается предоставлением грантов Президента РФ некоммерческим организациям и социальным предприятиям также на конкурсной основе (см. Рис. 1). То, что данные организации относятся к макроуровню, объясняется масштабом их политической деятельности: это должна быть политика, проводимая данными институтами на уровне страны или на уровне отдельного субъекта Федерации.

Рис.1. Схема взаимодействия различных институтов, поддерживающих развитие социального предпринимательства в России

К институтам мезоуровня относятся институты, которые предоставляют финансовую помощь социальным предприятиям в размере от 300 тысяч до 50 миллионов рублей. В соответствии с этим критерием, к ним относятся следующие организации, которые в настоящий момент действуют в России: Московское региональное отделение общероссийского народного фронта, Благотворительный фонд КАФ, фонд «Наше будущее» и компания Unilever. Так, например, первая из вышеупомянутых организаций распределяет гранты среди некоммерческих неправительственных организаций Москвы по направлениям, определенным в соответствии с указами и поручениями Президента России, при этом сумма гранта на реализацию одного проекта составляет не более 1 миллиона рублей [1]. Фонд КАФ занимается распределением грантов среди победителей конкурса «Создавая возможности», участники которого подают заявки проектов, направленных на создание и развитие возможностей, для реализации потенциала среди социально незащищенных групп населения (пожилых людей, взрослых людей с инвалидностью по слуху и зрению) или на повышение доступности среды. Фонд «Наше будущее» занимается поддержкой социальных предпринимателей по трем направлениям: всероссийский конкурс «Импульс добра», всероссийский конкурс проектов «Социальный предприниматель» и конкурс «Прямые инвестиции в социальное предпринимательство». Первый из них представляет собой отбор

победителей конкурса за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства, при этом общий призовой фонд премии составляет не менее 1,6 миллиона рублей. Второй из них представляет собой конкурс среди представителей малого бизнеса, решающего проблемы в социальной сфере, которому нужны средства для запуска или развития проекта. Фонд предоставляет беспроцентный заем до 10 миллионов рублей. И наконец, третий из них представляет собой приобретение фондом доли в уставном капитале компании-победителя конкурса на сумму до 50 миллионов рублей [1]. Конкурс Lipton Goodstarter, проводимый компанией Unilever, представляет собой выбор наиболее достойного среди социально полезных проектов, у которых есть коммерческий потенциал. Победителю достается приз в размере 300 тысяч рублей [2]. Между данными организациям мезоуровня следует установить горизонтальную взаимосвязь, что должно означать, что данные организации должны обмениваться опытом в сфере экспертизы социально значимых проектов, а в случае необходимости установить систему взаимного финансирования на кредитной основе, что было бы особенно актуально в период кризиса.

На микроуровне данной модели действуют два института: Impact Hub Moscow и Awesome Foundation. Impact Hub Moscow представляет собой площадку для установления контактов между социальными предпринимателями и потенциальными инвесторами. Также данная организация проводит конкурс среди молодых социальных предпринимателей, не старше 30 лет, победители которого получают денежную премию и возможность поехать в Вену на встречу с победителями конкурса из других стран [3]. Awesome Foundation представляет собой международную организацию, предоставляющую микрогранты социальным предпринимателям в размере 30 тысяч рублей. Между этими двумя организациям микроуровня также необходимо установить контакт для обмена опытом в сфере поддержки социального предпринимательства и привлечением микрогрантов фонда Awesome Foundation в качестве дополнительных источников финансирования для победителей конкурса, проводимого Impact Hub Moscow.

Данная модель взаимодействия между различными институтами, поддерживающими развитие социального предпринимательства, представляет собой модель институциональной поддержки социального предпринимательства, сформированную с учетом российской специфики. Поскольку формирование таких институтов, как социальная фондовая биржа и прозрачный рынок микрофинансовых средств требует довольно значительного времени для становления и развития, необходимо в настоящий момент в первую очередь ориентироваться на ныне действующие институты, а не на такие, которые требуют значительного временного периода для своего формирования. Все институты, которые отражены в данной модели, в настоящий период уже действуют в

российской экономике как инструменты поддержки социального предпринимательства, однако между ними нет взаимной координации и взаимного обмена опытом и финансовыми ресурсами. Данная теоретическая модель призвана в какой-то степени заполнить эту лакуну.

Список использованной литературы:

1. Цыганков А. 14 российских ресурсов, где можно найти финансирование для социальных проектов (версия 2019 года). Теплица социальных технологий. 2019. – URL: <https://te-st.ru/2016/12/21/where-to-look-for-funding-for-social-projects-in-russia/> (дата обращения: 06.10.2021).

2. Шаповалова Д. Lipton Goodstarter – конкурс поддержки проектов социальных предпринимателей. Шаг вперед. 2016. - URL: <https://shag-vpered.org/lipton-goodstarter-konkurs-podderzhki-proektov-sotsialnyh-predprinima-telej/> (дата обращения: 17.08.2022).

3. Impact Hub Moscow. Отчет за 5 лет. 2019. - URL: https://drive.google.com/file/d/1Jpw-ePr_IgHNEDFCiWQkCwadSULve5Ri/view (дата обращения: 17.08.2022).